

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

Тураев Тельман Темирович

Бухарский государственный медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10997188>

Особенностью современного течения инфекционной патологии у детей является частое сочетание этиологических факторов – вирусов, бактерий, грибов и паразитарных патогенов. Микст-инфекции способствуют затяжному течению заболевания, хронизации патологии со стороны органов-мишеней (легких, ЛОР-органов), а также вовлечению в процесс других органов и систем [1,2].

Цель исследования: изучить этиологическую структуру респираторных заболеваний у детей.

Материалы и методы: В исследование включены 280 пациентов, обратившихся по поводу респираторной симптоматики схожие с аллергией в периоды с 2020-2022 годы в консультативную поликлинику БОДМПМЦ г. Бухары. Изучение анамнеза и беседа с родителями, а также результаты анализов крови больных детей на специфические иммуноглобулины М и G, позволили уточнить спектр этиологических факторов у отобранных для обследования детей.

Результаты и обсуждение.

Установлено, что рекуррентные респираторные заболевания у детей от 1 года до 6 лет в 75% случаев ассоциированы с герпесвирусной инфекцией, у детей от 3 до 6 лет в 16% – со стрептококковой, в 10% – с микоплазменной и в 4% – с хламидийной инфекциями и сопровождаются патологической пролиферацией лимфоидной ткани у 84% детей от 3 до 6 лет с обильным ростом условно-патогенных бактериальных возбудителей у половины пациентов. У длительно болеющих детей школьного возраста, несмотря на сохраняющуюся значимость инфекционных агентов (герпесвирусная инфекция – у 29%, стрептококковая – у 20%), отмечается высокая частота соматической патологии: хронический тонзиллит у 43% и хронический синусит у 14% детей старше 12 лет, аллергический ринит у 23% детей от 7 до 17 лет. У 21% пациентов отмечаются симптомы вегетососудистой дистонии, у 14% диагностированы нарушения ритма сердца.

В результате обследования 280 больных детей с респираторными симптомами у 174 (62,2%) из них выявили респираторные заболевания с персистирующими инфекциями, у 106 (37,8%) пациентов отмечается

респираторная атопия мимикрирующая под симптомами респираторных инфекций. Следовательно, аллергия у детей в 37,8% случаев ассоциируется с рецидивирующим характером течения респираторных инфекций.

Из всех обратившихся в поликлинику за амбулаторную консультацию мальчиков было в 1,35 раза больше -161 (57,5%), чем девочек-119 (42,5%). Возрастное распределение больных показало преобладание детей дошкольного возраста -185 (66,0%). При этом детей раннего возраста было 59 (21,0%), дошкольного возраста-185 (66,0%), 8-11 лет-25 (9,0%) и 12-18 лет- 11 (4,0%).

У детей раннего возраста (59) с повторными респираторными симптомами схожими к аллергии (33 больных, 55,9%) выявили:

- микоплазменная инфекция - 7 (21,2%);
- хламидия - 4 (12,2%);
- цитомегаловирус - 2 (6,0%);
- герпесвирусная инфекция - 5 (15,2%);
- сочетание микоплазмы и Candida - 6 (18,2%);
- ЦМВ+герпес инфекция-9 (27,3%).

Как видно из рисунка 2., у детей раннего возраста отмечается учащение случаев сочетания ЦМВ с герпесвирусной инфекцией-27,3%, а также случаи *Mycoplasma hominis*-21,2%. При этом необходимо учесть сочетание *Mycoplasma hominis* с *Candida*, что составляет-18,2% случаев.

Из всех дошкольников с РРИ (131), у 56 (42,7%) детей отмечались ежемесячные эпизоды респираторных заболеваний, у 75 (57,3%) отмечаются эпизоды от 6 до 10 раз со «светлым промежутком» круглогодично.

Изучение спектра этиологических факторов респираторных эпизодов у детей дошкольного возраста показало преимущественное учащение случаев сочетания ЦМВ с герпесвирусной инфекцией- 47 (35,8%) и *Mycoplasma hominis* с *Candida* -41 (31,3%). Отдельные случаи *Mycoplasma hominis* были у 33 больных детей (25,2%), *Chlamydia pneumoniae* -у 3 больных (2,3%), случаи *Candida* выявили у 7 (5,4%) больных дошкольного возраста.

В наших исследованиях из всех детей в возрасте 8-11 лет (25), у 7 (28,0%) установлены РРИ, а респираторная аллергия установлена у 18 (72,0%). У школьников старшего класса (12-18 лет), в 3-случаях (27,3%) установлены РРИ и у 8 детей (72,7%) установлена респираторная

аллергия. Результаты показывают учащение случаев аллергии в 2,6 раза, как у детей младшего, так и старшего школьного возраста.

При также выявили кариес зубов-11 (44%), тонзиллиты-11 (44%), аденоидные вегетации- 7 (28%), синуситы-7 (28%) как сопутствующие заболевания у детей с бронхитами- 15 (41,7%), внебольничными пневмониями-21 (58,3%).

Выводы

Таким образом, изучение этиологии респираторных заболеваний у детей позволило установить случаи коинфекции у детей с РРИ. Респираторные заболевания с персистирующими инфекциями в наших исследованиях составляет 62,2%, что в 1,64 раза больше чем сочетание с атопией у детей.

При этом характерна ассоциация вирусов между собой, бактерий между собой, вирус-грибковая, вирус-микоплазменная и паразитарная. Установлены возрастные особенности ассоциации возбудителей респираторных заболеваний.

Использованная литература:

1. Acute respiratory diseases in children: treatment and prevention. Scientific and practical program. – М, 2022. – P.70.
2. Т. Е. Privalova. New phytopreparations for treatment of cough in children of younger age groups with acute respiratory infections / Т.Е.Privalova, S.A.Shadrin, Э. М. Shadrina // Issues of modern medicine. – 2017. – Vol. 6 (4). – P. 128–131.

